

O`ZBEK FRAZEOLOGIZMLARINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Maxsudova Nasiba Ikromovna

Buxoro davlat universiteti

Lingvistika: o`zbek tili yo`nalishi 1-kurs magistranti

Email: jnhhs2011@gmail.com

Annotatsiya: *ushbu maqolada o`zbek frazeologizmlarining lingvomadaniy xususiyatlari ularning etimologiyasi bilan bog`liq holda tahlil qilinadi.*

Kalit so`zlar: *frazeologizm, lingvokulturologiya, milliylik, madaniyat.*

Аннотация: *в этой статье анализируют лингвокультурные особенности узбекской фразеологии в связи с их этимологией.*

Ключевые слова: *фразеологизм, лингвокультурология, национальность, культура.*

Annotation: *in the article, the linguistic and cultural characteristics of Uzbek phraseology are analyzed in connection with their etymology*

Keyword: *phraseologism, linguistic culture, nationality, culture*

Insonlar tug`ilib o`sgan, shaxs sifatida kamol topgan ijtimoiy-madaniy muhitiga mos ravishda turlicha tarbiya ko`radilar, ulg`ayadilar. Va bu omillar insonning dunyoqarashi, fikriga ta`sir qilar ekan, albatta, nutqida ham aks etadi.

Frazeologik birliklar ham xalq mentalitetini, madaniyatini aks ettiruvchi madaniy hodisa sanaladi.

Frazeologizm tushunchasi Sh. Rahmatullayev tomonidan quyidagicha ta`riflanadi: “Bittadan ortiq leksik negizdan tashkil topgan, tuzilishi jihatidan birikmaga, gapga teng, mazmunan so`zga ekvivalent, yaxlitligicha ustama ko`chma ma`no anglatuvchi lug`aviy birlikka frazeologizm deyiladi”¹.

A.Hojiyev esa frazeologizmlarga quyidagicha ta`rif bergan: “Tuzilish jihatdan so`z birikmasiga, gapga teng, semantic jihatdan bir butun, umumlashgan ma`no anglatadigan, nutq protsessida yaratilmay, balki nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug`aviy birlik. Turg`un birikmalarning obrazli, ko`chma ma`noga ega turi”².

Ushbu birliklarda u mansub xalq madaniyati, dunyoqarashi, yashash tarzi, diniy mansubligi, o`tmishi, urf-odatlarini, ma`naviy qiyofasi bilan bog`liq voqeliklar aks etadi.

“To`nini teskari kiymoq”, “Do`ppisini osmonga otmoq”, “Gapga to`n kiygizmoq”, “Kavushini to`g`rilab qo`ymoq” kabi iboralar xalq milliy liboslari bilan bog`liq holatda yaratilgan.

Misol tariqasida jahli chiqmoq mazmunini ifodalovchi “To`nini teskari kiymoq” iborasining kelib chiqishini sharhlasak. Xalqimiz orasida shunday maqol mavjud: “Kambag`alni urma, so`kma, to`nini yirt”. Qadimda bir-biridan xafalashgan,

¹ Rahmatullayev Sh. Nutqimiz ko`rki. Toshkent: Fan, 1970.

² Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug`ati. Toshkent. O`qituvchi, 1985.

jahli chiqqan faqir kishilar urishganda yirtilmasligi uchun ustidagi choponini teskari kiyib olgan. Chunki yirtilib qolsa, 2-to`ni bo`lmagan va shu bois yagona choponini asrab teskarisini kiyib olgan. Hamda ushbu odat asta-sekin iboraga aylanib lug`aviy birliklar safidan o`rin olgan.

“Xamir uchidan patir”, “Moshxo`rdaga qatiq bo`lmoq”, “Og`ziga talqon solmoq” kabi iboralarimizda esa xalq pazandachiligi bilan bog`liq tushunchalar o`z aksini topgan.

Misol tariqasida “Og`ziga talqon solmoq” iborasi gapirmaslik, lom-mim demaslik ma`nolarini anglatadi. Etimologik jihatdan izohlaydigan bo`lsak, talqon- bu boshqoli mahsulotlarni yoki danaklarni maydalab yog` bilan aralashtirib tayyorlanadigan qorishma va u juda to`q tutish xususiyatiga ega. Talqonning ta`mini his qilish va ochlik zamonlarida uni oilaning boshqa vakillari bilan ham baham ko`rish maqsadida kishilar og`zida uzoq ushlab turgan va bu holatda yemak bilan chapillatib gapirishni o`ziga ep ko`rmagan, albatta. Demak, ushbu frazeologik birlik ushbu yemak asosida vujudga kelgan.

“Ko`rpaga qarab oyoq uzatmoq”, “Qo`li kosov – sochi supurgi”, “Avra-astarini ag`darmoq”, “Kalavanning uchini yo`qotmoq”, “To`ydan oldin nog`ora chalmoq” kabi frazeologizmlar esa xalqimizning turmush tarzi, maishiy hayoti bilan bog`liq holda yaratilgan.

Yana shunday iboralarimiz borki, ularda nafaqat turmush tarzi, maishiy buyumlar, balki tilimizgagina xos birliklar – o`zbekcha lakunalar ham o`z aksini topadi. Masalan, o`ta ayyor, mug`ambir ma`nolarini ifodalovchi “Pixini yorgan” frazeologizmini ko`rsak. Pix ayrim erkak parrandalarning oyog`ida bo`ladigan o`simta va bu o`simta parranda voyaga yetgach nish beradi. Xuddi shunday ko`p ish ko`rib, har turli makr-u nayranglar ustasi bo`lgan insonlarga nisbatan pixini yorgan birligi qo`llanishi bejiz emas ekan.

Yoki “Og`zining tanobi qochgan” frazeologizmini olaylik, tanob-O`rta Osiyo, xususan, O`zbekiston hududida qo`llangan uzunlik va maydon o`lchov birligi. O`ta quvonib, yayrab kulgan va kulgisini “yig`ishtirolmayotgan” insonga nisbatan ushbu ibora og`zini yopa olmayapti, juda xursandligidan tinmay kulyapti ma`nolarini ifodalash maqsadida qo`llanadi.

Demak, frazeologizmlar xalq madaniyatini tilda aks ettiruvchi hodisalar sanalar ekan. Aslida har bir ibora o`z ildiziga ega va bu ildiz millatimiz tarixini, hayotini, madaniyatini kelajak avlodlarga hikoya qiluvchi oynadir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Rahmatullayev Sh. O`zbek tilining izohli frazeologik lug`ati. – Toshkent: O`qituvchi, 1978.
2. Maqsudova Sh. Frazeologizmlarni lingvokulturologik jihatdan o`rganilishida tilshunoslarning mulohazalari// “Novosti obrazovaniya : issledovaniye v XXI veke” xalqaro ilmiy jurnal. , 2024.